

CULTIVAREA VIRTUȚILOR TEOLOGICE, ÎN CONTEXTUL SECULARISMULUI CONTEMPORAN. O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ

Dr. Gheorghe VASILACHE

*Școala Doctorală, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna”,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
gheorghevasilache@yahoo.com*

ABSTRACT: *Cultivating the theological virtues, in the context of contemporary secularism. An Orthodox perspective.*

The theological virtues are those through which strength is brought to the souls of believers with the help of God's grace. They direct the Christian's life towards God strengthens his drive to do deeds good Without these virtues no one can be saved. They establish, they enliven and characterize the Christian's moral behavior. The theological virtues are poured out by God in the souls of believers to enable them to behave as His sons and to be worthy eternal life. Through faith, hope and love, all the ephemeral values of the modern world, desacralized, and the Orthodox faith and life are transcended in Christ it is more and more visible and intense.

Keywords: *Christian life, value, theological virtues, Church, Orthodox spirituality.*

Creștinismul aduce în prim-planul vieții social-comunitare o paradigmă viabilă de viațuire, cristalizată mereu pe redescoperirea și reactualizarea valorilor Evangheliei Mântuitorului Hristos, ca fundamente axiologice personale. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, experiența milenară a Bisericii arată că doar în măsura în care omul este ancorat în tradiția și învățătura hristică, el poate oferi un model autentic de înțelegere a profunzimii vocației sale creștine, în care experiența teologiei este cea care face cunoscută trăirea în acord cu voința și poruncile Evangheliei, cele care dau sens existenței fiecărui om. „Teologia noastră este chemată să-și redescopere și mai mult vocația ei de conștiință dinamică, profetică și slujitoare a Bisericii în misiunea sa. (...) O teologie duhovnicească pastorală și misio-

nară, profund înrădăcinată în Tradiția sfinților și a poporului român, dar și larg deschisă spre cultură și spre universal, este de un real folos clerului nostru și tuturor credincioșilor, contribuind la eforturile de renaștere morală și la edificarea unei Români noi”¹. În acest sens, creștinul autentic este un mărturisitor contemporan al valorilor edificate pe adevărul evanghelic, promovându-le nu doar prin cuvântul care zidește, ci mai ales prin însăși viața și purtarea sa.

Dacă privim analitic și etimologic, termenul *virtute* derivă din latinescul *virtus*, iar acesta e cuvântul corespunzător grecescului *ἀρετή*,² care are înțeles principal de tărie, sau curaj și înseamnă forța de a rezista tentațiilor răului și de a practica binele. Lumea de astăzi se află în fața unor exigențe și provocări noi, iar educația implică necesitatea transmiterii tradiției către generația tânără, și mai ales noi forme de recreștinare a societății secularizate.³ De aceea fundamentul creștin al educației autentice se bazează atât pe valorile perene ale Evangheliei, cât și pe tradiția noastră religios-morală, validate de secole de către multe generații. „În fața secularizării, Biserica vine cu tradiționala ei perspectivă spirituală, profundă, singura care îi poate aduce omului un rost și îi poate oferi pace interioară și armonie cu Dumnezeu, cu el însuși și cu creația.”⁴

Educația creștină, premiză a formării spirituale integrative

Educația creștină⁵, fundament al dezvoltării psiho-somatice în care este cel mai deplin înțeleasă integritatea umană, reprezintă premiza unei bune creșteri, intelectuale și spirituale (fără a despărți aceste realități), în care persoana umană poate „crește” și „înainta” atât în pregătirea intelectuală,

1 † Daniel, Patriarhul României, „O comuniune a educației și spiritualității”, în vol. *Biserica binecuvintează spiritualitatea. Cultivarea unei comuniuni de valori ale umanității inteligente și înțelepte*, București, Editura Basilica, 2019, p. 272.

2 Georg Autenrieth, *A Homeric Dictionary*, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1958, p. 45.

3 P.F. Teoctist, „Răspunderea socială a Bisericii în Europa – operă misionară și ecumenică comună”, în Ioan I. Ică jr., *Gândirea socială a Bisericii*, Sibiu, Editura Deisis, 2002, p. 6.

4 Prof. Dr. Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit, *Teologie și misiune creștină*, Târgoviște, Editura Bibliotheca/Valahia University Press, 2019, p. 95.

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

cât și în plenitudinea morală, ca proces continuu de accedere spre desăvârșire. În contextul secularizării⁶ accentuate, reperatele care au constituit timp de secole adevărați piloni în susținerea echilibrului social-comunitar, sunt uneori contestate și chiar negate⁷, omul încercând a-și crea propria autonomie, rămânând indiferent la ideea de pronie divină, manifestarea sacralului și implicit la viața sacramentală. „În cadrul secularizării, omul trăiește, de fapt, în maximă indiferență față de transcendent, față de tot ceea ce este spiritual, întrucât aceste realități nu se justifică în ochii săi. De aceea, cu cât secularizarea se intensifică mai mult, cu atât Biserica trebuie să rămână fidelă Tradiției de veacuri, Tradiție ce îi conferă de fapt identitatea sa de Trup tainic al lui Hristos”⁸.

Ca răspuns la atitudinea secularizată tot mai prezentă în contemporaneitate, cultivarea virtuților teologice reprezintă forma concretă de viețuire în acord cu Evanghelia Mântuitorului Hristos, atitudine prin care se cultivă deprinderea și stăruința statornică de a tinde către desăvârșire, cu ajutorul harului divin, împlinind legea morală naturală, ca datorie față de Dumnezeu și față de aproapele. În relația noastră cu Dumnezeu, activitatea fiecărui credincios este fundamentată mai ales pe practicarea prin virtuților teologice: credința, nădejdea și dragostea. Pornind de la această premisă, în relațiile cu aproapele apare și practicarea virtuților cardinale: înțelepciunea, dreptatea, curajul și cumpătarea, fiind preluate din etica vechilor greci, dar menționate și în tradiția vetero-testamentară. În spiritualitatea ortodoxă acestea au imprimat un sens desăvârșit și o valoare deosebită, fiind realizate la modul ideal în *pleroma* teandrică a Bisericii.

Teologia și gândirea patristică nu pot descrie viața morală, ca proces continuu spre desăvârșire, fără practicarea virtuților. Sfântului Petru Damaschinul arată că virtuțile sunt lumina și soarele sufletului: „și precum soarele, călătorind de fiecare dată de la răsărit până la apus dă o zi, iar lipsind el, se face noapte, așa și fiecare virtute pe care o săvârșește omul lumi-

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

7 Petros Vassiliadis, Pantelis Kalaitzidis, Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi, *Theological education in the Orthodox world în Orthodox Perspectives on Mission*, 7, Cornwall, Regnum Books International, 2013, p. 219.

8 Pr. Ștefan Sfarmie, „Educația creștină într-o lume secularizată”, în *Lumina*, ediția din data de 14 iunie 2023.

nează sufletul, iar ascunzându-se ea, se face patimă și întuneric, până ce agonisește omul iarăși virtutea și prin aceasta vine lumina”.⁹ Această lumină poate încălzi prin puterea ei transformatoare, educația morală, pe care, în familie și în școală, tinerii trebuie să o împrăzieze¹⁰. Iar din panoplia virtuților creștine pe care cu Biserica le promovează în agora creștină, se pot distinge trei virtuți care stau la temelia creșterii spirituale ale fiecărei persoane: credința, nădejdea și dragostea. Aceste trei mari virtuți numite de Biserică „virtuți teologice”, sunt mijloace divine oferite creștinului împreună cu harul sfințitor la Sfânta Taină a Botezului, spre a putea înainta în cunoașterea lui Dumnezeu și mai ales spre a sta în stănsă legătură cu voia Sa. „Fiindcă aceste virtuți sunt date creștinului prin harul sfințitor și deodată cu acesta, ele sunt, în primul rând, condiții absolut necesare pentru desăvârșirea creștină, dar în același timp, prin cultivarea lor, creștinul care le posedă devine om desăvârșit pe măsura vârstei deplinătății lui Hristos (Efeseni 4, 13)”.¹¹ Raportul dintre cele trei virtuți teologice este dat de complemetaritatea acestora în procesul desăvârșirii omului. Deși ele constituie o unitate nedespărțită, având fiecare un rol catalizator pentru celelalte două, totuși Apostolul Pavel, în cuvintele de încheiere a imnului iubirii, ne arată că dragostea este cea care animă pe celelalte prin măreția și forța sa: „Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea, iubirea, dar cea mai mare dintre acestea este iubirea” (I Corinteni, 13, 13). Cele trei puteri care îndrumă pe om în calea spre fericirea veșnică au rolul de a-l apropia, în procesul său gnoseologic, de sensuri și înțelesuri profunde ale vieții, animându-i întreaga ființă spre ceea ce constituie esența scopului viețuirii umane, unirea cu Dumnezeu, adică mântuirea sufletului.

„Virtuțile ne pun în legătură cu Dumnezeu, fiind date creștinului în acest scop prin har, iar aproape toți teologii le definesc în același fel. Astfel, credința e definită ca o convingere neclintită, formată în creștin prin harul divin, în puterea căreia el ține ca adevărate toate cele descoperite de Dum-

9 Sfântul Petru Damaschinul, „Învățăături duhovnicești ale Sfântului Petru Damaschinul”, în *Filocalia*, vol. V, traducere de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, București, EIBMBOR, p. 247.

10 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

11 Pr. prof. dr. Florin Constantin Pîrcălabu, „Virtuțile teologice în cadrul misionar”, în vol. *Teologie și Viață*, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, nr. 1-4, Iași, 2021, p. 217.

*nezeu, pentru autoritatea lui Dumnezeu cel ce le-a revelat și a Bisericii Sale; nădejdea e așteptarea cu încredere, ce se fundamentează în creștin datorită harului divin, a fericirii veșnice, pe temeiul făgăduinței divine, precum și al mijloacelor necesare pentru a o ajunge; iubirea sau dragostea este virtutea ce se formează în creștin datorită harului divin, în puterea căreia acesta îl consideră pe Dumnezeu ca pe cel mai înalt bun al vieții sale și năzuiește spre El, silindu-se din toate puterile să ajungă în cea mai deplină comuniune cu El.*¹²

Valoarea virtuților în actul educației creștine este înțeleasă cel mai adesea atunci când pedagogia ne conduce pe calea cea dreaptă a viețuirii în Hristos, pentru apropierea de El și contemplarea vieții celei veșnice. Clement Alexandrinul, marele ctitor al pedagogiei creștine din perioada primară, ne arată că pedagogia este o *cunoaștere a omului spre virtute*, încă din timpul copilăriei sale.¹³ Cu alte cuvinte, virtuțile sădite încă din fragedă vârstă vor rodi în viața tânărului și adultului de mai târziu, oferindu-i repere de reală conduită morală, în consens cu modelul suprem al învățătorului nostru, Mântuitorul Iisus Hristos. În lucrarea sa intitulată „Pedagogul”, Clement Alexandrinul fixează diferite principii didactice care sunt valabile și astăzi, precum și sfaturi formatorii pentru tinerii care se căsătoresc iar mai târziu vor asuma rolul de pedagogi pentru tinerele generații. Prin acest compendiu de scrieri, se evidențiază anumite norme de conduită, limite sociale, ideologice și religios-morale, ceea ce exprimă realitatea că omul este perfectibil în întregul său, primind sfaturi formatoare atât pentru creșterea spiritual - sufletească, cât și pentru cele necesare trupului.

*“Viața întreagă e un drum al educației, sau, mai bine zis, viața întreagă e o educație. Necesitatea educației de-a lungul întregii vieți vine din convingerea că educația în numele lui Hristos nu e numai un ansamblu de maniere sau stiluri de prezentări, ci ea e o sumă neîntreruptă de eforturi pentru câștigarea desăvârșirii, adică a asemănării cu Dumnezeu.”*¹⁴

12 Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, Prof. Diac. Dr. Orest Bucevschi, Prof. Dr. Constantin Pavel, Prof. Diac. Dr. Ioan Zăgorean, *Teologia Morală Ortodoxă*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979, p. 370.

13 Clement Alexandrinul, *Pedagogul*, I, 16, traducere în limba română de D. Fecioru, în *Scrieri*, partea I, vol. 4, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1982, p. 175.

14 Sf. Clement Romanul, *Epistola I-a către Corinteni*, cap. XXI, Editura Funk, I, 1995 p. 128.

Scopul suprem al educației creștine nu poate fi altul decât mântuirea persoanei umane, acțiune determinată de accesarea spre desăvârșirea vieții trupești și sufletești, care aduce realizarea unui nou om, capabil să dobândească viața veșnică și, deci, câștigarea cerului. Motivul pentru care creștinul își asumă viețuirea după voia lui Dumnezeu, pe pământ este dobândirea cunoștințelor despre cer, despre Împărăția vestită lumii de Marele Pedagog sau Învățător, pentru ca omul să poată ajunge și intra acolo. Așadar omul „este educat pe pământ, dar locuiește în ceruri; și acolo primește pe Tatăl, despre care a aflat pe pământ”.¹⁵ Mântuirea, înțelesă ca unire cu Dumnezeu, nu o poate dobândi omul decât prin credință, prin săvârșirea faptelor bune și mai ales practicarea virtuților, asemănându-se astfel cu Hristos, prototipul desăvârșirii. „Așadar, ținta întregii vieți creștine constă în unirea cu Dumnezeu Cel în Treime, țintă care totdeauna este și un progres nesfârșit în iubire. Pentru a caracteriza această unire a credinciosului cu Dumnezeu se folosește termenul îndrăzneț de îndumnezeire ($\theta \epsilon \omega \tau \varsigma$) sau participare la Dumnezeu. În acest caz, ținta spiritualității creștine ortodoxe va fi experiența trăită în starea de îndumnezeire sau de participare la viața dumnezeiască.”¹⁶

Așadar cunoașterea fericirii veșnice se poate edifica doar în măsura în care ascultăm și urmăm cuvintele Pedagogului. La Clement Alexandrinul, exercițiul pedagogic se identifică de cele mai multe ori cu însăși credința în Dumnezeu, care este calea cea mai sigură de a ajunge la mântuire. Pentru acest nobil scop, „pedagogul nu ne lasă singuri, ci ne ajută biruind valurile care se abat asupra vieții noastre, biruind înclinările animalice și pătimașe. El îndreaptă corabia noastră pe vânt potrivit spre limanul cel neînvinforat al desăvârșirii. Întreaga pedagogie creștină ne călăuzește spre mântuire.”¹⁷

Virtuțile teologice, repere în edificarea personalității creștinului contemporan

Analizând virtuțile teologice, despre care patristica răsăriteană le numește ca fiind fundamentul viețuirii creștine, observăm că cei mai mulți părinți bisericești așează *credința* ca fiind începutul vieții creștine. Realiz-

15 Ilarion Pușcariu, *Principii din Pedagogia generală*, Sibiu, Tiparul tipografiei arhiepiscopale, 1880, p. 359.

16 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *La Theologie de Saint Gregoire Palamas, dans l'actualité oecumenique*, în *R.O.C. News*, XVIII-e année no.1, 1962, p. 35.

17 Nestor Vornicescu, „Principii pedagogice în opera „Pedagogul” al lui Clement Alexandrinul”, în *Studii Teologice*, 1957, p. 735.

tatea aceasta este exprimată astfel, întrucât omul crede mai înainte de a cunoaște ceva despre Dumnezeu, planul Său cu lumea, oamenii și întreaga creație. Cercetând Sfânta Scriptură putem lesne vedea că dialogul pe care Iisus Hristos îl are cu cei întâlniți se edifică pe fundamentul credinței. Astfel, interogații precum: „Crezi tu că pot face eu aceasta?” (Matei 9, 27,35), sau rezoluția: „Credința ta te-a mântuit” (Marcu, 5,34), scot în evidență pe de-o parte necesitatea credinței, dar mai ales puterea ei, întrucât „...toate sunt cu puțință celui care crede” (Marcu 9-23). Credința este o „adevărată coloană vertebrală a vieții religioase”¹⁸, fiind cea care aduce sufletului creștin putere și optimism în provocările lumii.

Origen, marele gânditor creștin al veacului al III-lea, arată că omul, progresând în urcușul spiritual, trece dincolo de fazele inițiale ale credinței.¹⁹ Această atitudine este autentică atunci când, considerăm că adevărata credință, cea mântuitoare, nu este un act pur intelectual sau rațional, ci se cere transpusă în *fapte*. Cu alte cuvinte, ceea ce este specific teologiei răsăritene, frumusețea vieții întru Hristos, singurul țel al credinței noastre, implică un exercițiu de voință concretă, care este redată de experiența a ceea ce Biserica propovăduiește. Trăirea aplicată a învățăturilor evanghelice, dincolo de acceptarea prin credință, aduce cu sine rodirea credinței, adică împlinirea cuvântului mântuitor care arată că, în urmarea cuvântului lui Dumnezeu, „credința fără fapte este moartă” (Iacov 2,17).

În înțelesul teologiei ecumenice contemporane, este exprimat de numeroase ori raportul organic dintre credință și Biserică, dintre personalismul credinței, ca act și alegere individuală și comunitatea de credință, care este Biserica. Așa cum arată majoritatea textelor pauline, credința este atât o experiență duhovnicească a regăsirii omului cu Dumnezeu, în iubirea și adevărul Evangheliei lui Hristos, cât și o participare personală la mărturisirea acesteia. Credința creștină exprimă așadar un proces continuu și dinamic al viețuirii în Hristos (Sf. Nicolae Cabasila), care nu se oprește însă doar la „viața ad intra” a persoanei, în mod egoist și izolat, ci ia forma comuniunii în alteritate, mărturisirea și slujirea pe care Biserica le realizează în lume, în numele lui Hristos și după chipul Său. De aceea, credința și

18 Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma, *Fericirile și Sfânta Triadă*, Reșița, Editura Banatica, 1999, p. 200.

19 Harl Marguerite, *Patristica Sorbonensia, Origene et la fonction reoelatrice du Verbe Incarne*, Paris, 1958, p. 91.

viața spirituală nu privesc niciodată doar o parte a Bisericii, ci întregul trup al ei.²⁰

Virtutea teologică ce trebuie privită ca un „dor”, adică o năzuință a sufletului și încredere că ceea ce noi vom cere cu folos vom primi cu adevărat, este nădejdea. Ea este o virtute teologică întrucât obiectul ei este Dumnezeu, Cel care este, așa cum arată Sfânta Scriptură, bun și credincios cuvântului dat. Apostolul neamurilor arată că nădejdea este „ancoră a sufletului sigură și tare, care intră în cele dinăuntru de catapeteasmă, unde a intrat ca înaintemergător pentru noi Iisus” (Evrei 6, 19-20). Nădejdea poate fi înțeleasă o anticipare a vieții celei veșnice și a salvării noastre, «căci prin nădejde ne-am mântuit» (Romani 8, 14). Teologia răsăriteană arată că prin practicarea virtuții nădejzii, creștinul este parte încă din această viață la Împărăția ce va să vină. Nădejdea este proprie firii umane care în chip firesc este orientată spre cele viitoare. În acest sens, fără încrederea în cele făgăduite de Părintele Ceresc, viața omului este lipsită de forță și de sens, fiindcă, nădejdea este aceea care dă impuls vieții creștine în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor, având ca țintă slava cerească.²¹

Virtutea nădejzii creștine izvorăște din credința puternică în tot ceea ce ne-a făgăduit Însuși Dumnezeu (Gal. 5, 5). Pe de-o parte credința ne arată nouă că Dumnezeu este credincios în promisiunile Sale, este puternic și bun; pe de altă parte noi avem nădejde că, prin harul Său și prin jertfa sa expiatoare, vom primi cele făgăduite. Nădejdea își are împlinirea în credință, așa cum copacul odrăsește din rădăcină. Puterea încrederii adeverește împlinirea bunătăților făgăduite și mai ales putința de a le avea. Virtutea nădejzii însă ne face să le dorim și să le așteptăm. De aceea, creștinii au credința că „Cel care a poruncit să nu mințim, cu mult mai mult El nu va minți”, bazându-ne pe cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Să ținem mărturisirea nădejzii nesmintită; pentru că credincios este Cel ce a făgăduit” (Evr. 10, 23). Virtutea nădejzii creștine integrează o angajare personală rodnică în provocările istoriei, o prezență concretă la actualitatea socială, în scopul de a o duce pe mai departe, bucuria, lumina și valorile evanghelice, ca tezaur identitar primit de la înaintașii noștri. „Sensul activ al nădejzii creștine

20 Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, *Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life. Mission and Unity*, București, Editura Basilica, 2008, p. 79.

21 Ierom. Drd. Irineu Pop, „Nădejdea ca virtute teologică și implicațiile ei în viața creștinului”, în *Biserica Ortodoxă Română*, nr 3-4, București, 1984, p. 190.

este corelat cu sensul etic al credinței creștine întrucât există o corespondență existențială și morală între viața de aici și viața viitoare.”²²

Nădejdea creștină este cheazășie în așteptarea vieții veșnice. În omiliile sale, Sfântul Ioan Gură de Aur arată celor care caută viața viitoare că doar nădejdea în Dumnezeu și încrederea în făgăduințele și în darurile Sale vor aduce pe om mai aproape de mântuire, luând drept mărturie cuvântul paulin către romani, care spune, „Că prin nădejde ne-am mântuit” (Rom. 8, 24). Casa lui Dumnezeu este întemeiată pe credință, zidită pe nădejde și desăvârșită prin dragoste. În viața veșnică însă nădejdea nu va mai ființa, deoarece, toți cei care au așteptat cele făgăduite vor fi în stăpânirea acestora. „De aceea credința și nădejdea vor înceta când aceste bunătăți ni se vor înfățișa.”²³

Forța mesajului creștin al chemării la împlinirea iubirii, suprema virtute teologică, reprezintă actul care a revoluționat civilizația și cultura umană. Însă în același timp, reprezintă vocația la o viață comunitară în care alteritatea trebuie să fie apreciată și promovată, în duhul tradiției dragostei creștine. Căci precum manifestările iubirii trinitare sunt un model pentru comunitățile umane, Sfânta Treime fiind prototipul supremei iubiri, ca viață în comuniune interpersonală deplină, tot astfel creștinul care are imprimat în sine chipul lui Dumnezeu, se manifestă cu deschidere spre celălalt, în împlinirea propriei sale vocații. Porunca Mântuitorului Hristos pentru practicarea iubirii, „Să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v-am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții” (Ioan 13 34,35), reprezintă în același timp un imbold la viața de comuniune, iar evanghelia slavei Sale a adus în lume adevărata paradigmă de comuniune prin iubire, pentru solidaritate între oameni. „Iubirea la care sunt chemați creștinii este o virtute eroică, iar această chemare nu vizează numai o categorie de inițiați, de aleși, ori unele suflete contemplative, ci ea se adresează fiecărui creștin în parte, ca și fiecărei comunități creștine.”²⁴

Valoarea iubirii creștine evidențiază amprenta chipului lui Dumnezeu în om, care este redat de libertate. „Iubește și fă ce vrei” este nu doar

22 Pr. prof. dr. Florin Constantin Pircălabu, *op. cit.*, p. 225.

23 Sf. Ioan Gură de Aur, *Omilia 34 la Romani*, Ed. Institutului Biblic și de Misune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979, p. 529.

24 Ion Bria, „Sensul activ al iubirii creștine. Conferința teologică interconfesională de la Sibiu” în *Ortodoxia*, anul XXII (1970), nr. 1 (ianuarie-martie), p. 63.

un dicton creștin cu multiple semnificații pentru lumea contemporană, ci poate fi un motto al viețuirii noastre libere și asumate. Cel dintâi care a făcut acest prim pas spre noi, în libertate și iubire, este Însuși Dumnezeu, care a ales să ne aducă la ființare din nimic, *ex nihilo*. Astfel înțelegem că „iubirea prin care se dăruiește Dumnezeu către noi nu țintește spre control, ci spre un răspuns liber către Dânsul.”²⁵ Iar dacă iubim putem să facem orice, în sensul că ne aflăm în granițele binelui și ale adevărului, realizând așadar orice este drept, bun și folositor, celui de lângă noi. În acest sens, libertatea creștină nu este doar o „libertate” față de lume; este de asemenea o experiență pozitivă care arată demnitatea persoanei umane.²⁶ Nu este doar o putere de a alege, ci însăși asemănarea lui Dumnezeu în om, de neatins decât prin comuniunea cu Dumnezeu.²⁷

Iubirea ca virtute teologică trebuie să edifice pentru comunități, inclusiv cele religioase, acele relații autentice prin care să ajungem la fapte reale de coeziune, la acea unitate în credință și în duh, în care dragostea va reprezenta totodată împlinirea vocației întregii omeniri. Iubirea își are izvorul în Adevărul revelat, pe care îl regăsim în Scriptură și tradiție, și pe care Biserica l-a mărturisit încă din primele veacuri, fiind „criteriul aprecierii valorii finale a vieții umane.”²⁸

Concluzii

Este nevoie în societatea noastră de o mai pregnantă mărturie creștină în lume²⁹, exigența care implică o educație religioasă autentică, pentru toți

25 Bradley C. Hanson, *Intro to Christian Theology*, Minneapolis, Fortress Press, 1997, p. 29.

26 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Plea for Human Dignity”, *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, 1, pp. 29-43.

27 John Meyendorff, *Unity of the church – unity of mankind* în *Orthodox Perspectives on Mission*, Cornwall, Regnum Books International by TJ International Ltd, Padstow, 2013, p. 100.

28 Prof. Dr. Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit, *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii, Târgoviște*, Editura Bibliotheca/Valahia University Press, 2019, p. 77.

29 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematiche* 4 (2), 2017, pp. 57-76; Vezi și: Ioan-Gheorghe Rotaru, „Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564.

membrii Bisericii, realizată prin cateheză, lecturi biblice, predică, cercetări patristice, teologice, manifestări în care să fie integrați în mod cât mai concret și creator, mai ales tinerii, viitorul Bisericii. Virtuțile teologice sunt acelea prin care se imprimă tărie în sufletele acestora cu ajutorul și în conlucrare cu harul divin. Ele îndreaptă viața creștinului către apropierea de Dumnezeu și-i fundamentează pornirea de realiza binele comun. În lipsa acestor virtuți, nimeni nu se poate mântui. Ele fortifică, însuflețesc, înnobilează și caracterizează comportamentul moral ideal al creștinului. Virtuțile teologice sunt revărsate din iubirea veșnică a lui Dumnezeu în sufletele oamenilor, pentru a-i face capabili să se arate ca fi ai Săi și să fie părtași moștenirii vieții celei veșnice.

Raportul dintre credință, nădejde și iubire arată complementari-tatea virtuților teologice. În lipsa dragostei, credința se metamorfozează în fanatism, trădând aspirația către comuniune personală și promovând extremismul, iar dragostea fără credință poate să ducă la stări pătimase, la manifestări de gelozie cu multe implicații patologice. Credința este de neînțeles dacă nu este însoțită de virtutea speranței, cea care proiectează parcursul personal până dincolo de mormânt, iar speranța fără credință este extrem de limitată și meschină. Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae arată că „în starea credinței sufletul e departe de Dumnezeu, cugetând la însușirile Lui divine”. „Prin nădejde e pe drum, având ceva de la Dumnezeu care i-a venit în întâmpinare. Prin dragoste e cu totul în brațele lui Dumnezeu.”³⁰

Bibliografie:

- ♦ *** *Biblia sau Sfânta Scriptură*, versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2001.
- ♦ † DANIEL, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, *Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life. Mission and Unity*, București, Editura Basilica, 2008.

30 Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate Ortodoxă. Asceza și mistica*, București, EIBMBOR, 1992, p. 96.

- † DANIEL, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, *O comuniune a educației și spiritualității* în vol. *Biserica binecuvintează spiritualitatea. Cultivarea unei comuniuni de valori ale umanității inteligente și înțelepte*, București, Editura Basilica, 2019.
- AUTENRIETH, Georg, *A Homeric Dictionary*, University of Oklahoma Press, 1958.
- BRADLEY, C. Hanson, *Intro to Christian Theology*, Minneapolis, Fortress Press, 1997.
- BRIA, Ion, „Sensul activ al iubirii creștine. Conferința teologică interconfesională de la Sibiu”, în *Ortodoxia*, anul XXII nr. 1 (ianuarie-martie), 1970.
- CLEMENT ALEXANDRINUL, *Pedagogul*, I, 16, traducere în limba română de D. Fecioru, în *Scrieri*, partea I, vol. 4, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1982.
- COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, *Fericirile și Sfânta Triadă*, Reșița, Editura Banatica, 1999.
- MARGUERITE, Harl, *Patristica Sorbonensiă, Origene et la fonction reoe-latrice du Verbe Incarne*, Paris, 1958.
- MEYENDORFF, John, *Unity of the church – unity of mankind* în *Orthodox Perspectives on Mission*, Regnum Books International by TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, 2013.
- MIHĂIȚĂ, Prof. Dr. Nifon Arhiepiscop și Mitropolit, *Teologie și misiune creștină*, Târgoviște, Editura Bibliotheca/Valahia University Press, 2014.
- MIHĂIȚĂ, Prof. Dr. Nifon Arhiepiscop și Mitropolit, *Teologie și misiune creștină*, Târgoviște, Editura Bibliotheca/Valahia University Press, 2019.
- MLADIN, Mitropolit Dr. Nicolae Prof. Diac. Dr. Orest Bucevschi, Prof. Dr. Constantin Pavel, Prof. Diac. Dr. Ioan Zăgorean, *Teologia Morală Ortodoxă*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979.
- ICĂ, Ioan I. jr., *Gândirea socială a Bisericii*, Sibiu, Editura Deisis, 2002.
- PÎRCĂLABU, Pr. prof. dr. Florin Constantin, „Virtuțile teologice în cadrul misionar”, în vol. *Teologie și Viață*, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, nr. 1-4, Iași, 2021.
- POP, Ierom. Drd. Irineu, „Nădejdea ca virtute teologică și implicațiile ei în viața creștinului”, în *Biserica Ortodoxă Română*, nr. 3-4, București, 1984.

- PUȘCARIU, Ilarion, *Principii din Pedagogia generală*, Sibiu, Tiparul tipografiei arhidiecezane, 1880.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Plea for Human Dignity”, *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, 1, pp. 29-43.
- SF. CLEMENT ROMANUL, *Epistola I-a către Corinteni, cap. XXI*, Editura Funk, I, 1995.
- SF. IOAN GURĂ DE AUR, *Omilia 34 la Romani*, București, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979.
- SFÂNTUL PETRU DAMASCHINUL, „Învățăături duhovnicești ale Sfântului Petru Damaschinul”, în *Filocalia*, vol. V, traducere de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
- SFARGIE, Pr. Ștefan, *Educația creștină într-o lume secularizată în Lumina*, ediția din data de 14 iunie 2023.
- STĂNILOAE, Dumitru, *Spiritualitate Ortodoxă. Asceza și mistica*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1992.
- STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru *La Theologie de Saint Gregoire Palamas, dans l'actualité oecumenique*, în *R.O.C. News*, XVIII-e année no.1, 1962.

- VASSILIADIS, Petros Pantelis Kalaitzidis, Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi, *Theological education in the Orthodox world în Orthodox Perspectives on Mission*, 7, Cornwall, Regnum Books International, 2013.
- VORNICESCU, Nestor, „Principii pedagogice în opera „Pedagogul” al lui Clement Alexandrinul”, în *Studii Teologice*, 1957.